

RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PREFEITO MENDES DE MORAES – PEDREGULHO

Teorias e práticas de intervenção no moderno

Ubirajara Mello

Superintendente Comercial

ubirajara.mello@concrejato.com.br

Resumo

Este trabalho refere-se às obras de restauração e recuperação do Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes, situado em Benfica, Rio de Janeiro e se encaixa no seminário dentro do eixo “Preservação do Patrimônio Recente”. O Conjunto é um projeto de Affonso Eduardo Reidy, um dos expoentes da arquitetura moderna no Brasil. A intervenção em obras do período moderno é um grande desafio, em se tratando de um conjunto onde a complexidade conceitual e arquitetônica do projeto original soma-se ao elevado grau de degradação e às diversas formas de ocupação das edificações. Os principais desafios foram realizar a obra ao mesmo tempo em que o edifício se mantém habitado, tentando minimizar o impacto das atividades cotidianas dos moradores e usuários do conjunto, o grande aumento do escopo do serviço de recuperação estrutural nos blocos residenciais em relação ao previsto em função do estado de conservação dos pilares e laje do térreo e parte das instalações não atende as normas vigentes, em função de nunca ter tido uma reforma geral. Quanto à restauração, apesar dos acabamentos serem de uma época relativamente recente, não é possível encontrá-los no mercado, o que eleva o custo ou requer uma revisão na especificação e conceituação. Baseado no Plano Estratégico e Projeto Básico de Restauração do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes/Pedregulho, elaborado pelo GAP/Grupo de Arquitetura e Planejamento em 2004, coordenado pelo arquiteto Alfredo Britto, a Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia iniciou a 1ª Etapa em novembro de 2010, tendo sido inaugurada em setembro de 2015.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Rio de Janeiro, Affonso Eduardo Reidy, Pedregulho, Restauração

Abstract

This paper refers to restoration and recovery of the Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes, placed in Benfica, Rio de Janeiro, and fits in the seminary of the "Preservation of the Recent Patrimony". The set is a product of Affonso Eduardo Reidy one of the exponents of the modern architecture in Brazil. The intervention on works of the modern period is a big challenge, on being a set where the conceptual and architectural complexity of the original project adds to the high degree of degradation and to the diverse forms of buildings occupation. The main challenges were to accomplish the work at the same time that the building is being inhabited, trying to minimize the impact of the daily activities of the residents and users of the complex, the big increase of the scope of the structural recovery service in the residential blocks in relation to the planned in function of the conservation state of the pillars and the ground floor slab and part of the installations do not attend the current standards, because it has never had a general reform. About the restoration, although the

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

finishes being from a recent period, it's not possible to find them on the market, which raises the cost or requires a revision on the specification and conceptualization. Based on the Strategic Plan and Basic Restoration Project of the Residential Complex Mendes de Moraes / Pedregulho, elaborated by the GAP / Architecture and Planning Group in 2004, coordinated by the architect Alfredo Britto, the Concejato Serviços Técnicos de Engenharia started the first stage in November of 2010, being inaugurated in September of 2015.

Keywords: *Modern Architecture, Rio de Janeiro, Affonso Eduardo Reidy, Pedregulho, Restoration*

RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PREFEITO MENDES DE MORAES – PEDREGULHO: Teorias e práticas de intervenção no moderno

1. Introdução:

O Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes (Figura 1), popularmente conhecido como Pedregulho, é um dos exemplares mais importantes de nossa arquitetura moderna, reconhecido internacionalmente, muito ao fato da sua expressão arquitetônica singular e implantação urbana e forte preocupação social.

O Conjunto do Pedregulho foi o primeiro projeto elaborado pelo Departamento de Habitação Popular do então Distrito Federal do Rio de Janeiro, cujo chefe do Serviço de Planejamento na época era Affonso Eduardo Reidy, autor do projeto em questão. Segundo idealizado por Reidy e sua chefe no DHP, a engenheira e urbanista Carmen Portinho, os conjuntos que seriam construídos não seriam “apenas” residenciais, mas grupos autônomos e autossuficientes onde os moradores teriam acesso a todas suas necessidades básicas sem precisar de deslocamentos, criando um novo conceito de habitação para a cidade do Rio de Janeiro. Desta forma o Conjunto deveria suprir as necessidades cotidianas tais como saúde, educação, recreação, mercado e até lavanderia.

O projeto aprovado em 1948 previa quatro edifícios residenciais, uma creche, um ginásio, um clube, um mercado com lavanderia, um posto de saúde e uma escola. Outro ponto de destaque foi a participação de profissionais de destaque tais como Candido Portinari, Burle Marx e Anísio Medeiros. Foram inaugurados em 1950, dois blocos residenciais B1 e B2 (Figuras 1 e 2), o mercado e lavanderia, o centro de saúde com painel de azulejos de Anísio Medeiros e jardins de Burle Marx.

Figura 1: Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes na inauguração (Foto do arquivo Geral da Cidade)

Figura 2. Fachada Bloco B1 (Foto GAP)

Figura 3. Fachada Bloco B2 (Foto GAP)

Os demais edifícios destinados a creche e berçário, o clube e o bloco C nem chegaram a ser construídos, pois já se discutia o alto padrão de sofisticação do Conjunto frente às necessidades prementes de falta de moradias.

Em 1986 o conjunto é tombado pelo DGPC – Departamento Geral do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro.

Em 2010, a Concrejato ganha a licitação para realizar a 1ª etapa das obras emergenciais do Bloco A, (Figura 5) compreendendo os serviços de recuperação estrutural, instalações e revestimentos das áreas comuns, conforme Projeto Básico do arquiteto Alfredo Britto.

Figura 4: Bloco A, Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes no início das obras de restauro

Figura 5. Foto da Fachada do Bloco A (Foto GAP)

Figura 6. Vista parcial do Bloco A (Foto GAP)

2. A Obra e seus desafios

A 1ª etapa de obra no Bloco A iniciou-se em novembro de 2010 e logo nos deparamos com uma situação real e diversa a prevista nas planilhas e projetos básicos licitados pela CEHAB. Esta etapa foi orçada em aproximadamente R\$ 10.500.000,00 e o prazo previsto inicialmente de 12 (doze) meses. Porém o serviço de recuperação estrutural teve grande aumento em função do estado de conservação dos pilares e laje do térreo. As colunas de esgoto, águas servidas e águas pluviais descem pelos pilares e ao longo do tempo, seja por modificação das instalações feitas pelos moradores, seja pela oxidação dos "barbarás", houve infiltração constante e sem reparo durante os anos, o que fez com que a armação e o revestimento dos pilares ficassem seriamente danificados e comprometidos.

Figura 7. Colunas enferrujadas (Foto Concrejato)

Figura 8. Vista parcial do Pavimento Térreo do Bloco A (Foto Concrejato)

Figura 9. Detalhe da armação exposta na passarela do Bloco A (Foto GAP)

Figura 10. Detalhe da base do pilar no pavimento intermediário (Foto Concrejato)

Figura 11. Detalhe da laje do térreo (Foto Concrejato)

Figura 12. Detalhe da infiltração entre o pilar e a laje no pavimento intermediário (Foto Concrejato)

Outro problema detectado após o início dos serviços foi que muitos dos critérios adotados pelo projeto do GAP, tais como “manter os materiais existentes coerentes com as características do conjunto...” (ALFREDO BRITTO, Plano estratégico, 2004, p.56) não foram contempladas na planilha do órgão, pois por se tratar de obras modernas muito próximas ao nosso tempo considerou-se que a substituição/complementação de muitos materiais e/ou elementos podia se dar através dos preços praticados no mercado de hoje.

“As substituições dos revestimentos faltantes e/ou degradados quase sempre se revelam complexas, uma vez que os edifícios modernistas são frutos da era industrial, e os materiais de que são construídos pertenciam à determinada linha de produção, como pisos cerâmicos, pastilhas de vidro e peças cerâmicas. Para se repor uma peça faltante seria necessário ativar sua linha de produção, o que, não raro, se revela economicamente inviável.” (ALFREDO BRITTO, Plano Estratégico, 2004, p. 53)

Figura 13. Detalhe do piso faltante no pavimento intermediário (Foto GAP)

Portanto, a 1ª etapa restringiu-se às intervenções emergenciais de estrutura e instalações no Bloco A, podendo ser repensadas as demais etapas à serem executadas com a ótica de que serão necessários ajustes nos valores e no escopo anteriormente previstos, colocando como prioridade o restabelecimento integral e do funcionamento adequado das instalações e tendo toda a parte estrutural recuperada. Todas as fachadas dos blocos residenciais deverão estar incluídas nesta segunda etapa e a conscientização de todos os moradores e usuários, a questão fundiária deverá ser resolvida, e que toda e qualquer modificação deverá ser precedida de aprovação de um conselho para que novas intervenções não sejam mais necessárias.

Figuras 14 e 15. Detalhe do uso inadequado / interferências (Foto GAP)

Pensar que a proximidade de nossos tempos possibilita tratar da substituição/complementação de materiais e elementos como se fosse uma construção qualquer é um erro crasso, pois a relação na arquitetura moderna entre forma e função é intrínseca bem como a especificação dos revestimentos estão diretamente ligados a intenção original do desenho do autor. Ao intervir nestes casos deve-se levar em conta que como as edificações modernas foram fruto da era industrial, muitos dos materiais e elementos eram pertencentes à determinada linha de produção e que não faz sentido propor sua reativação para reposição das unidades faltantes. Portanto a questão de imprimir a marca de nosso tempo é tarefa delicada e ao nosso ver, bastante discutível, principalmente quando os materiais contemporâneos possam fazer as mesmas funções estipuladas no projeto e alguns elementos, como por exemplo, as esquadrias podem, e devem ter seu material substituído em prol de uma unidade estética adequada ao projeto original.

Quanto ao centro de saúde e lavanderia, a exposição às intempéries, oxidou grande parte da armação da estrutura. Esses edifícios funcionaram por pouco tempo e logo foram abandonados, e por não terem um uso, permaneceram em estado de ruínas. Retomar ao uso de Lavanderia não nos parece viável, porém há que se repensar a funcionalidade dos apartamentos já que eles não têm área de serviço e local para estender as roupas. O Centro de Saúde deveria retomar seu funcionamento original, porém com a garantia do poder público de que isto de fato ocorra, pois poderá atender não só o conjunto, como a vizinhança carente. O prédio da lavanderia e mercado deveria retomar o uso apenas de mercado, ampliando sua área de atuação podendo ser um comércio arrendado que reverta em subsídio para o conjunto.

Painel de Azulejos

Figura 16. Vista do Centro de Saúde (Foto GAP)

Figura 17. Vista do Mercado e Lavanderia (Foto GAP)

3. Conclusão

Este trabalho visa apenas dar uma pequena mostra das dificuldades quando o tema é preservação do patrimônio recente, quer pela pouca experiência no tema se comparado a restauração das edificações anteriores ao século XIX, quer pela necessidade de tratar de forma diferenciada este tipo de intervenção. Poderíamos aqui detalhar cada tipo de intervenção executada nesta 1ª fase, porém consideramos que ampliar a discussão sobre a complexidade e necessidade de olhar para o conjunto e estabelecer critérios e ações como num plano diretor seria mais proveitoso.

4. Referências

BONDUKI, Nabil (org). **Afonso Eduardo Reidy**. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa: Blau/Instituto Lina Bo P.M. Bard, 2000.

BRITTO, Alfredo. **Plano Estratégico – Projeto de Recuperação do Conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes/Pedregulho**. Rio de Janeiro: GAP/CEHAB, 2004.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna no Brasil**, Rio de Janeiro, Aeroplano Editora. 1999.

XAVIER, Alberto, BRITTO, Alfredo&NOBRE, Ana Luíza. **Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: PINI, 1991.